

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ ФИЗИКИ В СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

¹Турсынбаев А.З., ²Оралбаев А.Б., ³Бердалиева М.Ж., ⁴Сайфуллаева Г.И.

¹Южно-Казахстанский университет им.М.Ауезова, доцент

³Южно-Казахстанский университет им.М.Ауезова, старший преподаватель

⁴Навоийский государственный педагогический институт, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10993141>

Глобальные экономические изменения и кардинальные социальные преобразования в нашей стране, создание общеевропейской системы образования и задачи развития определили необходимость модернизации современного образования. Одним из направлений модернизации является фундаментализация образования. Очевидно, что дальнейшее развитие образования невозможно без укрепления его фундаментальности, системной характеристикой которой является направленность обучения на постижение и использование глубинных, сущностных, системообразующих оснований и связей между разнообразными процессами окружающего мира [1].

В настоящее время традиционный взгляд на содержание обучения физике, ее роль и место в общем образовании пересматривается и обновляется. Актуальной задачей обучения физике становится обеспечение некоторого гарантированного уровня подготовки по физике всех школьников. Особенностью современного школьного физического образования является ориентация на широкую дифференциацию обучения, позволяющей удовлетворить потребности каждого, в том числе и тех, кто проявляет особый интерес и способности к предмету [2].

Переход, в стране на новые социально-экономические условия и в связи с этим возникновение новых типов учебных заведений существенно продвинули реформирование школьного физического образования, а именно, привели его к профильной дифференциации. Но физика по-прежнему остается обязательной составляющей содержания общего школьного образования и в настоящий период ее можно рассматривать как общеобразовательный, политехнический учебный предмет. Практическая значимость ее обусловлена тем, что без конкретных физических знаний невозможно понимание принципов устройства, действия и использования современной техники, а также восприятие многих научных знаний.

Изучение физики в школе может способствовать формированию, дальнейшему развитию диалектико-материалистических взглядов на окружающий мир. В то же время в школьной физике заложен огромный гуманитарный потенциал.

«Физика» – системообразующий учебный предмет для предметной области «Естественнонаучные предметы». Поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и физической географией. Использование и активное применение физических знаний определило характер и бурное развитие разнообразных технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов с заданными свойствами и др. Без физики было бы невозможным само появление информационных технологий, развитие вычислительной техники [3].

В качестве школьного предмета физика вносит основной вклад в формирование естественнонаучной картины мира обучающихся и предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода познания, то есть способа получения достоверных знаний об окружающем мире. И в то же время, физика – это предмет, который наряду с другими

естественнонаучными предметами, должен дать обучающимся представление об увлекательности научного исследования и радости самостоятельного открытия нового знания [4].

Физическое образование должно готовить граждан к жизни и работе в условиях современной инновационной экономики, которая только и может обеспечить реальное благосостояние населения и выход на мировые передовые позиции в науке и технологиях. Задачи школьного физического образования состоят не только в выявлении и подготовке талантливых молодых людей для продолжения образования и дальнейшей профессиональной деятельности в области естественнонаучных исследований и создании новых технологий. Не менее важным является формирование естественнонаучной грамотности и интереса к науке у основной массы обучающихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых разнообразных сферах деятельности. Научно грамотный человек способен к критическому анализу информации, самостоятельности суждений, пониманию роли науки и технологических инноваций в развитии общества. И наоборот, человек, не обладающий минимумом естественнонаучной грамотности, не сможет оперировать фактическими данными для обоснования своей точки зрения, не будет осознавать важности научных исследований и их связи с нашим материальным окружением и состоянием окружающей среды [5].

Важнейшим требованием является последовательный и непрерывный характер освоения системы физических знаний и способов деятельности на протяжении всего периода обучения. Цели изучения физики варьируются в зависимости от этапа обучения. На протяжении всего школьного периода для физики, как и для других естественнонаучных предметов, неизменными остаются цели формирования позитивного отношения к науке, естественнонаучной грамотности, включая ее физическую составляющую, развития личностных качеств и индивидуальных способностей.

Очевидно, что способ представления знаний при традиционном преподавании устарел и уже не отвечает современным потребностям школы. Модернизация образования означает его изменение в соответствии с требованиями современности. Такими требованиями сегодня являются усиление внимания к личности ученика и развитие его способностей, ориентация обучения на максимальный учет возрастных и индивидуальных способностей каждого школьника.

Следует отметить, что и в советское время развития школы решались вопросы внесения в структуру школьного физического образования курсов физики повышенного уровня: - это основной курс физики в сочетании с факультативным, курсы с углубленным теоретическим и практическим изучением физики, курсы физики физико-математических классов. В силу особого статуса лицея и лицейского образования в учебный план современных лицеев естественнонаучного направления, данные курсы вошли в виде курсов, так или иначе определяющих профили обучения [6].

Важнейшим условием качественного обучения физике является сохранение следующих принципов, заложенных в основу создания учебно-методического комплекса по физике:

– Логическая последовательность. Последовательное изложение материала должно убедить обучающегося в том, что физика представляет собой логически стройную науку, базирующуюся на более чем ограниченном количестве утверждений. Все последующие

законы и соотношения выводятся из них посредством простых логических рассуждений. Авторы также старались избегать декларативного представления физических законов.

– Ступенчатость изложения. Отсутствие у учеников на начальном этапе необходимого математического аппарата не позволяет изложить основные законы механики и методы решения задач в полном объеме. Поэтому предлагаемый курс построен по ступенчатому принципу: от простого к сложному.

– Преемственность. Введенные на начальном этапе физические понятия, определения физических величин и формулировки основных законов используются и в старших классах. Несмотря на то что такой подход создает определенные трудности на начальном этапе обучения, по мнению авторов, он оправдан и целесообразен, ведь, как известно, переучивать сложнее, чем учить.

– Классификация задач. Задачи в УМК разделены на группы, которым присвоены названия. Подобное разделение позволяет учащимся, во-первых, ориентироваться при решении новых задач; во-вторых, что нам представляется даже более важным, понять, что при кажущемся разнообразии задач число их видов весьма ограничено.

– Наличие алгоритма решения задач каждого вида. В учебнике приведены подробные алгоритмы решения задач каждой группы. По мнению авторов, такие алгоритмы помогают научиться самостоятельно разрабатывать логически правильную последовательность действий при решении задач, использовать полученные теоретические знания на практике и одновременно хорошо усвоить теорию.

– Возможная автономность. Учебник, рабочая тетрадь и тетрадь для лабораторных работ построены таким образом, чтобы ученик имел возможность самостоятельно разобраться в материале.

– Достаточность. Все вопросы и упражнения в конце каждого параграфа построены таким образом, чтобы обучающийся мог успешно справиться с ними, используя, в основном, только материал данного параграфа.

– Разноуровневость обучения. УМК создавался как разноуровневый и может быть использован как в классах базового, так и профильного уровня.

– Поэтапная систематизация и возможность поэтапного контроля. Авторы уделили особое внимание четкости формулировок итогов параграфов, глав, позволяющих представить изученную информацию в компактном и наглядном виде, что должно способствовать приведению в порядок полученных обучающимися знаний [7].

По мнению авторов, следование этим принципам позволяет сделать школьный курс физики доступным для обучающихся и при этом с самого начала заложить базу для поэтапного систематического изучения в соответствии с современными требованиями к уровню подготовки выпускников. Реализация фундаментальных принципов физики в системе педагогического образования имеет решающее значение для формирования качественного уровня знаний и навыков у будущих педагогов. Это позволяет им не только усвоить основы физики, но и обучиться методам её преподавания, развить умения и навыки, необходимые для эффективной работы с учащимися.

Вот несколько ключевых аспектов реализации фундаментальных принципов физики в системе педагогического образования:

1. Фундаментальные знания. Обучающиеся должны углубленно изучать основы физики, включая классическую механику, электродинамику, оптику, термодинамику и

квантовую механику. Это позволяет им понимать основные законы природы и применять их в практике.

2. Методы преподавания. Обучающиеся должны учиться применять современные методики обучения физике, такие как демонстрационные эксперименты, интерактивные лекции, использование компьютерных симуляций и другие инновационные подходы. Это поможет им делать учебный процесс более интересным и понятным для учащихся.

3. Лабораторные работы и практика. Обучающиеся должны иметь возможность проводить лабораторные работы и применять полученные знания на практике. Это помогает им усвоить теоретические концепции и развить навыки работы с оборудованием.

4. Интердисциплинарный подход. Физика тесно связана с другими областями науки, такими как математика, химия, биология и информатика. Обучающиеся должны обучаться с учетом этой взаимосвязи, чтобы лучше понимать природу междисциплинарных явлений и использовать их в своей педагогической практике.

5. Профессиональное развитие. Обучение педагогов должно быть непрерывным, что позволит им следить за последними научными достижениями в области физики и методик её преподавания, адаптировать свой подход к обучению в соответствии с изменяющимися потребностями и возможностями учеников.

Реализация этих принципов обеспечит качественное педагогическое образование и подготовку специалистов, способных эффективно преподавать физику и вдохновлять учеников на ее изучение. Переход на рыночные отношения в экономике и создание новых видов учебных заведений существенно продвинули реформирование физического образования, привели к его дифференциации: как профильной, так и уровневой. Профильная дифференциация осуществляется в учебных заведениях нового типа и классах с углубленным изучением физики и других предметов. «Как правило, профилированы 10-11 классы, где изучение физики происходит по существенно разным программам. Уровневая дифференциация предусматривает возможность выбора обучающимися, с согласия родителей, объема изучаемого материала, но не ниже требований Государственного стандарта по физике. Минимальный уровень знаний по физике дается в учебных заведениях и классах гуманитарного профиля» [4].

Физика, как общеобразовательный предмет средней школы, обеспечивает изучение фундаментальных понятий в свете основных физических теорий. К числу фундаментальных понятий относятся: вещество; поле (электромагнитное и гравитационное); движение, взаимодействие, силы (упругие, гравитационные, давления, трения, электромагнитные, ядерные); энергия и импульс. Изучение этих понятий ведется на основе физических теорий (классическая механика, молекулярно-кинетическая теория, термодинамика, классическая электродинамика, теория относительности, квантовая теория, теория колебаний и волн).

В настоящее время традиционный взгляд на содержание обучения физике, ее роль и место в общем школьном образовании пересматривается и обновляется. Актуальной задачей обучения физике становится обеспечение некоторого гарантированного (базового) уровня подготовки по физике всех школьников, независимо от специальности, которую они выберут в дальнейшем. Особенностью современного школьного физического образования является ориентация на широкую дифференциацию обучения, позволяющей удовлетворить потребности каждого, в том числе и тех, кто проявляет особый интерес и способности к предмету [8].

Физика давно, стала научной основой техники и многих прикладных наук, она все больше проникает в повседневную жизнь, быт людей. Каждый обучающийся должен знать специфику физики как науки, так и учебного предмета, должен овладеть некоторыми умениями и навыками. Они должны выполнять измерения, производить расчеты с применением вычислительной техники, читать информацию в виде таблиц, диаграмм, графиков, находить информацию в справочной литературе и использовать научную информацию.

При формулировании понятия фундаментализации профессионального образования необходимо делать акцент на отражении в фундаментальном образовании наибольшего возможного числа методов и приемов научного познания. Отмечают важность конструирования тех имитационных технологий, которые: включали бы обучающего в ситуацию поиска решения задач; стимулировали ситуацию осознания того, какие методы и логические приемы при этом используются; помогали бы выявлению степени достоверности полученного результата. Помимо вышеназванных аспектов реализации содержания фундаментальных принципов физики в системе образования можно также учесть следующие условия:

1. Активное участие обучающихся. Важно, чтобы обучение было организовано таким образом, чтобы обучающиеся активно участвовали в учебном процессе. Это может включать в себя обсуждение концепций, групповые проекты, решение проблемных задач и другие формы коллективной работы

2. Развитие критического мышления. Обучающиеся должны учиться анализировать и оценивать информацию, формулировать гипотезы и проверять их с помощью экспериментов. Это поможет им развить критическое мышление и научный подход к решению проблем.

3. Использование современных технологий. Современные технологии, такие как виртуальные лаборатории, интерактивные приложения и онлайн-ресурсы, могут значительно обогатить учебный процесс и сделать его более доступным и интересным для обучающихся.

4. Индивидуализация обучения. Важно учитывать индивидуальные особенности каждого обучающегося и адаптировать методы обучения в соответствии с их потребностями и уровнем подготовки. Это поможет повысить эффективность обучения и улучшить результаты обучающихся.

5. Проектная деятельность. Включение проектной деятельности в учебный процесс позволяет обучающимся применять полученные знания на практике, развивать творческое мышление и работать в команде над реальными проблемами и задачами.

6. Сотрудничество с научно исследовательскими центрами. Установление партнерских отношений с научными организациями позволяет обучающимся участвовать в научных исследованиях, стажировках и профессиональной практике, что способствует их профессиональному росту и развитию [9].

Реализация этих аспектов в системе педагогического образования поможет обеспечить подготовку квалифицированных педагогов, способных эффективно преподавать физику и вдохновлять обучающихся на интерес к науке.

Таким образом, при реализации содержания фундаментальных принципов физики в системе педагогического образования неизбежно приводит к ценностному освоению методологии научного поиска. Освоение основ естественных наук помимо углубления представлений о внешнем мире, его развитии и существовании, о природе, сущности

человека, о взаимоотношениях и взаимовлияниях человека и окружающей среды дает возможность овладеть методологической базой познания научной картины мира. И это связано с естественнонаучным принципом познания окружающей природы рациональными методами.

REFERENCES

1. Н.Ядгарова, А.Турсынбаев, А.Мариева, А.Ануарова «Психологические особенности личностной тревожности современного учителя». - Международный журнал экспериментального образования. №11-2, 2014. С.23-33.
2. А.З.Турсынбаев Тенденции развития современного образования в Казахстане. Fergana state university conference. 2023/11/3. Источник: <https://conf.fdu.uz/index.php/conf/article/view/2305>.
3. Б.С.Омаров, Э.Т.Адылбекова, А.З.Турсынбаев, А.Б.Токтарова [Создание модели обнаружения ненавистивности с использованием методов машинного обучения](#). Вестник АУЭС, Том 3. №62. 2023.
4. А.З.Турсынбаев [PDF] с сайта kspi.kz Қазіргі ауыл мектебінің мәселелері. Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov. 2021/9/29.
5. Г.М.Молдогазиева, А.А.Демеубаева, А.З.Турсынбаев [Развитие маркетинга в сфере образования](#). «Человек, экономика, общество в условиях пандемии: региональные, глобальные и федеральные аспекты». 2021. С. 148-152. Издательство: Институт дружбы народов Кавказа.
6. Г.Абдикаримова, А.Турсынбаев, А.Тастанов, У.Алимкулова, Э.Абдрашова [Жаңа технологияны білім саласында пайдаланудың маңыздылығы](#) [PDF] с сайта kaznpu.kz. Педагогика и психология. Том 45. №4. 2020/12/31. С.58-66.
7. А.З.Турсынбаев, М.С.Балганова, Г.М.Ходжаниязова, С.Н.Шаухан [Ақпараттық жүйені жобалаудың бағдарламалық жабдықтарын зерттеу](#) [PDF] с сайта kaznpu.kz. Вестник «Физико-математические науки». Том 72.№ 4. 2020/12/29. С.263-269.
8. А.З.Турсынбаев [Педагогические технологии в сфере учебно-воспитательной деятельности педагогов](#) // ББК 74.200 Н 76. - 2013. – с.416.
9. А.Турсынбаев [Социальная и психологическая ценность дошкольного детства](#). [PDF] с сайта soirp.edu.ua. Артюшкіна Людмила. Суми. ВВП «Мрія». 2015. С. 244-247.